

RestPoll

Слідкуйте за
нами @RestPoll

Аналітична записка (Policy Brief)

Відновлення запилювачів у Європі: дії,
засновані на фактичних даних, для
планів відновлення природи

Джміль земляний (*Bombus terrestris*) на
квітці черешні (*Prunus avium*)

Проект RestPoll отримує фінансування від рамкової програми
Європейського Союзу «Горизонт Європа» за номером проєкту 101082102.

Проект ЄС *RestPoll*, у співпраці з іншими проєктами ЄС щодо запилювачів, узагальнив наукові дані для обґрунтування дій, пов'язаних із Регламентом про відновлення природи (Nature Restoration Regulation, NRR).

Ключові повідомлення

- Запилювачі є важливими для вирощування агрокультур, біорізноманіття та здоров'я екосистем. Заходи щодо збереження запилювачів забезпечують супутні вигоди для суспільства, включаючи стале сільське господарство, здоров'я ґрунту та води, а також пом'якшення кліматичних змін.
- Середовища існування запилювачів зазнали деградації, а їхня чисельність недостатня по всій Європі. Розширення та покращення високоякісних середовищ існування критично важливі для підтримки популяцій запилювачів.
- Докази свідчать, що до найефективніших заходів для відновлення популяції запилювачів належать:
 1. Збільшення якості, кількості та зв'язності середовищ існування запилювачів з квітковими ресурсами (наприклад, напівприродні луки, ділянки природньої квіткової рослинності, живоплоти, квітучі дерева).
 2. Зменшення високоінтенсивних практик землекористування, включаючи скошування, випасання худоби та використання пестицидів.
- Заходи з відновлення є ефективнішими, коли вони адаптовані до місцевого контексту, і мають більше шансів на успіх, коли вони впроваджуються у співпраці з фермерами, дослідниками та політиками.

Рекомендації

Відновлення та об'єднання середовищ існування – розширення та об'єднання напівприродних лук, ділянок з природною квітковою рослинністю, живоплотів та квітучих дерев для покращення якості середовищ існування, їхньої зв'язності та стійкості до зміни клімату.

Зменшення високої інтенсивності землекористування, включаючи використання хімічних речовин – зменшення інтенсивності скошування та випасу худоби, мінімізація використання пестицидів та впровадження сільськогосподарських практик, сприятливих для біорізноманіття.

Сприяння успішній реалізації – встановлення цілей, що відповідають контексту, залучення зацікавлених сторін (фермерів, екологів, землекористувачів, місцевої влади), надання фінансової та технічної підтримки, а також створення надійних систем моніторингу для інформування про адаптивне управління та забезпечення сталого відновлення на основі фактичних даних.

Контекст

Чому важливі запилювачі:

Наразі багато європейських ландшафтів мають низьку якість для запилювачів, що заохочує до їх відновлення за допомогою заходів, спрямованих на розширення їхніх середовищ існування та зменшення інтенсивності землекористування (Рисунок 1).

- **Супутні суспільні вигоди:** заходи щодо збереження запилювачів підтримують стале агровиробництво, біорізноманіття, здоров'я ґрунтів і води, пом'якшення зміни клімату та інші вигоди.
- **Регулювання за принципом взаємовигоди:** Відновлення популяцій запилювачів (стаття 10 NRR) може бути досягнуто шляхом відновлення напівприродних лук (стаття 4 NRR) та включення заходів збереження запилювачів у міські зелені зони (стаття 8 NRR), сільськогосподарські (стаття 11 NRR) та лісові екосистеми (стаття 12 NRR).

Запилювачі належать до ключових індикаторів здоров'я екосистеми, що об'єднують сукупний вплив різних чинників: зміна земного покриву, фрагментація середовищ існування, інтенсивне управління земельними ресурсами та використання пестицидів¹.

Товстонога дзюрчалка (*Syritta pipiens*) на квітці гірчиці (*Sinapis alba*)

У контексті Регламенту про відновлення природи, відновлення середовищ існування запилювачів служить як цілям збереження біорізноманіття, так і збереженню послуг запилення.

Дані з усієї Європи свідчать про помітне скорочення чисельності багатьох груп запилювачів²⁻⁵, що підкреслює необхідність цілеспрямованого відновлення середовищ існування, сприятливих для біорізноманіття методів ведення сільського господарства⁶ та узгоджених систем моніторингу⁷. Згідно зі статтею 10 NRR, держави-члени зобов'язані зупинити скорочення популяцій запилювачів до 2030 року та забезпечити збільшення їх популяцій за допомогою ефективних заходів з відновлення. Стаття 11 підкріплює це, зобов'язуючи відновлювати агроекосистеми, використовуючи певні індекси, зокрема – щодо метеликів, для відстеження прогресу.

Відповідно, для досягнення цих численних політичних цілей держави-члени повинні впроваджувати заходи з відновлення для підтримки та збільшення популяцій запилювачів (Рисунок 1). Ці прямі дії залежать від того, наскільки сприятливі умови (Таблиці 1-5).

Ефективні заходи відновлення

Для ефективного досягнення цілей щодо запилювачів, передбачених Регламентом про відновлення природи (Nature Restoration Regulation, NRR), впровадження підходів до відновлення, заснованих на доказах, є надзвичайно важливим (Рисунок 1). Існує широка та складна база доказів щодо ефективності різних заходів відновлення. Для підтримки впровадження статті 10 NRR у Європі ми склали цілісний огляд, використовуючи експертне опитування, до якого залучили 56 міжнародно визнаних експертів із питань запилення. Експерти оцінили різні дії з відновлення та сприятливі умови, необхідні для підтримки та відновлення популяцій запилювачів. Ми визначили дві основні категорії дій з відновлення запилювачів: «збільшення середовищ існування запилювачів» та «зменшення високої інтенсивності землекористування».

Збільшення середовищ існування запилювачів

Зменшення високої інтенсивності землекористування

Думка експерта

Дуже [просто, легко, дешево]	Дещо [просто, легко, дешево]	Нейтральний	Дещо [Неефективний, Важко, Дорого]	Дуже [Неефективний, Важко, Дорого]
------------------------------	------------------------------	-------------	------------------------------------	------------------------------------

Рисунок 1. Ілюструє експертний консенсус щодо ключових заходів відновлення, які ґрунтуються на наявних наукових даних і можуть бути легко впроваджені для підтримки відновлення популяції запилювачів. На рисунку показано ефективність, простоту впровадження та вартість кожного заходу, як їх сприймають респонденти.

Нещодавні дослідження⁸ показали, що для основних груп запилювачів діє простий зв'язок: чим більше напівприродного середовища існування, тим більше запилювачів.

Запилювачі потребують як збільшення площі середовищ існування, так і підвищення якості наявних оселищ у агроландшафтах. Дослідження показують, що за обмеженої загальної площі середовищ існування їх розширення має найбільший ефект. Із зростанням доступності таких середовищ підвищення їхньої якості забезпечує більші переваги, ніж подальше збільшення площі.

Порогове значення, за якого відбувається цей зсув, відрізняється між різними групами запилювачів. Зокрема, мухи-дзюрчалки досягають його за відносно невеликої площі середовищ існування, бджоли — за середньої, тоді як метелики продовжують отримувати користь від розширення середовищ існування навіть за їх відносно високої доступності.

З огляду на чинну ціль у 10% напівприродних середовищ існування в агроландшафтах, подальше збільшення їхньої площі понад цей поріг вбачаємо необхідним для підтримки бджіл і метеликів. Це потребує як відновлення, так і створення додаткових оселищ, сприятливих для запилювачів.

Збільшення площі середовищ існування запилювачів як на місцевому рівні, так і в масштабі ландшафту може сприяти підвищенню їхньої зв'язності, тоді як використання місцевого насіння та рослин забезпечує збереження генетичної цілісності та адаптивного потенціалу до кліматичних умов. Зниження інтенсивності землекористування у високоінтенсивних ландшафтах, зокрема скорочення застосування пестицидів⁹ та зменшення навантаження від скошування або випасання¹⁰, додатково підвищує якість середовищ існування та сприяє відновленню різноманітних угруповань запилювачів.

Заходи з охорони природи є найефективнішими, коли вони адаптовані до контексту (Рисунок 2).

Приклади успішних проєктів відновлення з залученням зацікавлених сторін на

- Міжнародному рівні - [BEESPOKE project](#)
- Національному рівні - [Ireland Pollinator Plan](#)
- Регіональному (міському) рівні - [Mehr Bienen für Berlin](#)
- Місцевому рівні - [Rewilding Denmarkfield](#)

Для забезпечення практичного впливу природоохоронні заходи слід розробляти у співпраці з ключовими зацікавленими сторонами. Екологи, фермери, фахівці з ГІС, землекористувачі та представники місцевих органів самоврядування можуть допомогти визначити цільові види, відповідні локації, доцільні методи управління та вимоги до впровадження та підтримання, підвищуючи ймовірність того, що ці заходи будуть доречними, ефективними та сталими.

Рисунок 2. Чинники, що визначають успіх: соціально-економічні, управлінські, ландшафтні та екологічні.

Супутні вигоди заходів з відновлення

Відновлення популяцій запилювачів може бути водночас екологічно ефективним і економічно доцільним, сприяючи формуванню багатофункціональних ландшафтів, що підтримують чисельність запилювачів і забезпечують ширші вигоди для біорізноманіття, стану ґрунтів і водних ресурсів, сталого агровиробництва, пом'якшення змін клімату та добробуту громад. Крім того, це сприяє зменшенню залежності від хімічних засобів, підтримуючи довгострокову екологічну та економічну стійкість¹¹. На рисунку 3 подано узагальнений огляд цього взаємозв'язку.

Інтеграція вимог до середовища існування запилювачів у напівприродні луки (стаття 4 NRR), міські зелені зони (стаття 8 NRR), агроєкосистеми (стаття 11 NRR) та лісові екосистеми (стаття 12 NRR) пропонує практичний та ефективний підхід до впровадження. Ці екосистеми створюють міцну основу для відновлення запилювачів, забезпечуючи чіткі міжгалузеві взаємовигідні умови відповідно до Регламенту про відновлення природи.

Лимонниця звичайна (*Gonepteryx rhamni*) на квітці чини бульбистої (*Lathyrus tuberosus*)

Рисунок 3. Супутні вигоди деяких заходів з відновлення популяції запилювачів. Усі три заходи (ділянки дикорослих квіткових рослин, напівприродні луки, живоплоти) сприяють підвищенню видового багатства рослин і надають середовище існування для запилювачів та інших тварин, що може покращувати послуги запилення та природну боротьбу зі шкідниками. Ці заходи з відновлення також позитивно впливають на ґрунтові мікроорганізми та колообіг поживних речовин, а також сприяють накопиченню вуглецю в ґрунті, що запобігає ерозії, покращує інфільтрацію води та пом'якшує зміну клімату. Живоплоти забезпечують тінь і укриття для худоби та можуть використовуватися як вітрозахисні смуги для зменшення пошкодження врожаю. Живоплоти та напівприродні луки також можуть слугувати кормовими ресурсами для худоби, а їх створення та підтримка сприяють збереженню традиційних ландшафтів і культурної спадщини. Впровадження заходів з відновлення популяції запилювачів створює додаткові можливості для залучення місцевих громад і освітніх програм, а також покращує естетичну цінність ландшафту.

Сприятливі умови для ефективних дій

Успішне відновлення популяції запилювачів залежить від наявності сприятливих умов, що стимулюють зміну поведінки та підтримують ефективне впровадження заходів. Під час розробки планів відновлення природи державам-членам рекомендується враховувати фінансування, залучення зацікавлених сторін, суспільну підтримку, управлінські аспекти, технічні спроможності та моніторинг (таблиці 1–5).

Таблиці 1–5. Ключові сприятливі умови для відновлення популяцій запилювачів, що підсумовують очікуваний вплив, практичні рекомендації та показники у сферах фінансування, залучення зацікавлених сторін, суспільної підтримки, управління, технічної спроможності та моніторингу. Внески проєктів Європейської програми *Horizon* виділені жовтим кольором для ілюстрації того, як вони підтримують відповідні напрями діяльності.

Сприятлива умова: Фінансові стимули			
Напрямок діяльності	Очікувані впливи	Практичні рекомендації	Індикатори
Розширення можливостей державного фінансування	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Впровадження заходів відновлення; ↑ стабільність доходів у сільській місцевості 	<ul style="list-style-type: none"> Виплати на основі результатів; державні субсидії; гранти на створення та довгострокове підтримання; інвестиції в точне землеробство та технології з низьким впливом на довкілля; підтримка диверсифікації доходів 	Впровадження заходів з відновлення популяцій запилювачів
Розширення можливостей стимулів, що фінансуються з приватних джерел / на основі ринкових механізмів	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Впровадження відновлення; ↑ ринок для виробництва, дружнього до біорізноманіття; ↑ довгострокова економічна стійкість 	<ul style="list-style-type: none"> Заохочення сталого вибору споживачів; схеми сертифікації та маркування; стандарти закупівель приватного сектору; корпоративні зобов'язання щодо біорізноманіття; ринкові стимули для систем з низьким впливом та сприятливих для запилювачів. 	Продаж продукції, сертифікованої як дружня до запилювачів; зобов'язання приватного сектору щодо запилювачів; участь фермерів у ринкових схемах спрямованих на підтримання запилювачів
<p><i>VALOR</i> та <i>Butterfly</i> кількісно визначає та моделює, як запилювачі підтримують екосистеми, економіку та громади, надаючи зацікавленим сторонам інструменти для оцінки та управління ризиками, пов'язаними із запилювачами.</p>			

Сприятлива умова: Соціальне прийняття

Напрямок діяльності	Очікувані впливи	Практичні рекомендації	Індикатори
Інтеграція традиційних та місцевих знань	↑ Соціальне прийняття; ↑ сталість практик	Спільне проектування з громадами; підтримка обміну знаннями	Спільно розроблені проекти відновлення популяцій запилювачів

Сприятлива умова: Технічна спроможність

Напрямок діяльності	Очікувані впливи	Практичні рекомендації	Індикатори
Синтезовані, практичні знання та інструменти	↑ Ефективність витрат; ↑ екологічний успіх; ↑ ясність для стейкхолдерів	Забезпечити інтегровані інструменти та дані; координувати наукові дослідження та розробки відповідно до прогалин у знаннях	Застосовано заходи відновлення популяції запилювачів; територія середовища існування запилювачів відновлена
<p>Центр знань з охорони природи (Conservation Evidence) є інформаційним центром із відновлення природних систем. Він допомагає забезпеченню обґрунтованого, ефективного та масштабованого збереження запилювачів, консолідуючи апробовані методи та перевірені дії (рис. 1). RestPoll розробляє «Інструментарій для відновлення популяції запилювачів <i>Pollinator Restoration Toolbox</i>» – набір практичних, універсальних інструментів для зацікавлених сторін (фермерів, урядів).</p>			
Практично-орієнтовані знання та можливості	↑ Практичне впровадження; ↑ довіра до альтернатив; ↑ розширення прав і можливостей	Мережі колег; незалежні консультаційні послуги; адаптовані до місцевих умов худоба, насіння та рослини; знижена інтенсивність управління; підтримка точного землеробства	Застосовано заходи відновлення популяції запилювачів; територія середовища існування запилювачів відновлена
<p>Проекти RestPoll та Butterfly використовують «живі лабораторії» для сприяння співпраці фермерів, науковців, неурядових організацій та зацікавлених сторін, інтегруючи традиційні та місцеві знання для підтримки практик, сприятливих для біорізноманіття. Проект ProPollSoil додає критично важливий аспект здоров'я ґрунту, оскільки покращення управління ґрунтами сприяє виживанню запилювачів, що гніздяться в ґрунті.</p>			

Сприятлива умова: **Сильне управління та інституційна підтримка**

Напрямок діяльності	Очікувані впливи	Практичні рекомендації	Індикатори
Моніторинг та оцінювання	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Ефективність витрат; ↑ екологічний успіх; ↑ чіткість розуміння інтересів зацікавлених сторін 	Визначити чіткі, вимірювані цілі; узгодити їх із національними стратегіями щодо біорізноманіття	% досягнутих цілей; темпи відновлення видів запилювачів/ середовищ існування
Надання пріоритету видам та середовищам існування, що знаходяться під загрозою (наприклад, стаття 4, NRR)	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Віддача від заходів із збереження; ↓ ризик вимирання; ↑ стабільність екосистеми 	Застосувати оцінки вразливості; визначити пріоритети фінансування	Ділянки критично важливих місцеіснувань запилювачів відновлені
Інтеграція відновлення запилювачів у всіх секторах	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Популяції запилювачів; ↑ залучення громадян та зацікавлених сторін 	Інтегрувати сприятливі для запилювачів практики у планування міських і приміських територій, агроландшафтів та приватних земель	Кількість зацікавлених сторін, що беруть участь; площа відновлених середовищ існування запилювачів
Посилення зв'язності ландшафту	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Рух запилювачів; ↑ популяції запилювачів 	Координувати дії між юрисдикціями; стимулювати створення екологічних коридорів	Площа зв'язаних середовищ існування запилювачів
Інтеграція кліматично адаптивного дизайну	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Довгострокова стійкість; ↓ витрати на пересадку; ↑ стан ґрунту 	Скринінг кліматичних ризиків; адаптивні генотипи; відновлення вуглецю в ґрунті	Органічна речовина ґрунту; коефіцієнти виживання запилювачів/ середовищ існування
Підтримка зменшення впливів у масштабах всієї системи	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Забруднення; ↑ здоров'я екосистеми, здоров'я людини; ↑ потенційний короткостроковий ризик для врожаю 	Навчання, технічна підтримка та фінансова допомога для зменшення витрат, реалізації Цілі 18 Кунмінсько-Монреальської Глобальної рамкової програми з біорізноманіття	Зменшення використання пестицидів; показники стабільності врожайності

Сприятлива умова: Сильне управління та інституційна підтримка

Напрямок діяльності	Очікувані впливи	Практичні рекомендації	Індикатори
Інтеграція в рамках платформи ONE HEALTH	Користь для здоров'я людини, тварин та екосистеми	Узгодження екологічної та сільськогосподарської політики; забезпечення регуляторних можливостей для виконання норм та моніторингу	—
<p>Підходи моніторингу ЄС у рамках PoMS можуть використовуватися для оцінки ефективності заходів і політик відновлення у різних локальних ландшафтах, і їх можна розширити шляхом включення моніторингу пестицидів або послуг запилення. Проєкт AGRI4POL працює з фермерами та аграрним сектором, інтегруючи практики, сприятливі для запилювачів, у звичайне сільське господарство — не лише як невеликі охоронні ділянки, а шляхом перепланування ландшафтів фермерських угідь, вибору культур і навіть селекції рослин з урахуванням користі для запилювачів. Проєкти PollinERA та WildPosh мають на меті зробити регулювання пестицидів та політику більш захисними для запилювачів шляхом поліпшення розуміння та оцінки їх впливу й експозиції.</p>			

Сприятлива умова: Моніторинг

Напрямок діяльності	Очікувані впливи	Практичні рекомендації	Індикатори
Впровадження адаптивного управління та моніторингу	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Ефективність; ↓ непередбачені наслідки; ↓ марно витрачені інвестиції; ↑ прозорість 	Інтегрувати моніторинг з самого початку; ділитися відкритими даними	Моніторинг запилювачів; внесені адаптивні корективи
<p>Проєкт STING стандартизував різноманітність запилювачів та моніторинг популяцій¹². Проєкт Safeguard переоцінює статус запилювачів та моделює чинники скорочення їхньої популяції.</p>			

Розроблена у рамках проєкту *RestPoll*, ця аналітична записка (Policy Brief) ґрунтується на експертному синтезі, який включав онлайн-опитування та робочі зустрічі з дослідниками проєктів Horizon та практиками з різних країн Європи. Результати, наведені на рисунку 1, базуються на онлайн-опитуванні 56 експертів із 20 європейських країн, що представляли наукові, державні, аграрні та

природоохоронні сектори. Експерти оцінювали список із 17 заходів, визначаючи їхню очікувану ефективність, простоту впровадження та вартість для тих заходів, з якими вони були знайомі. Це опитування було доповнене спеціально проведеним синтезом доказів Центром знань з охорони природи (*Conservation Evidence*), який спирався на останній огляд їхніх даних щодо метеликів та нічних метеликів, причому найефективніші заходи включені до рисунка 1. Сприятливі умови, наведені у таблицях 1–5, були визначені під час робочих зустрічей із науковцями та представниками політики.

Ключові результати досліджень, представлені тут, були спільно підготовлені та підтверджені дослідниками проекту RestPoll за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках Програми Horizon Europe (номер проекту 101082102). Висловлені погляди та думки належать авторам і не обов'язково відображають думку Європейської Комісії.

Подяки

Ми щиро дякуємо експертам, які поділилися своїм професійним досвідом та знаннями для підготовки цієї аналітичної записки (Policy Brief) через участь в опитуванні та робочих зустрічах. Ми також дякуємо Felix Fornoff і Maurits Моєнік (Феліксу Форноффу та Мауріцу Мочніку) за надання фотографій, використаних у цьому документі. Дякуємо Марії Федоряк за допомогу в перекладі на українську мову.

У лютому 2026 року ми використали штучний інтелект ChatGPT-5.2 для створення рисунка 3.

Для отримання додаткової інформації щодо змісту аналітичної записки звертайтеся amibeth.thompson@nature.uni-freiburg.de.

Рекомендоване цитування

Knapp, J., Dicks, L., Kranke, N., Morgan, W., Potts, S., Smith, H.G., Stout, J., Thijssen, M., Thompson, A., Klein, A.M. (2026). **Відновлення запилювачів у Європі: дії, засновані на фактичних даних, для планів відновлення природи.** Аналітична записка проекту RestPoll («Горизонт Європа» № 101082102). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19594483>

1. Dicks et al. A global-scale expert assessment of drivers and risks associated with pollinator decline. *Nat Ecol Evol* 5, 1453–1461 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41559-021-01534-9>
2. van Klink et al. Disproportionate declines of formerly abundant species underlie insect loss. *Nature* 628, 359–364 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06861-4>

3. European Commission: Directorate-General for Environment, Pollinators on the edge – Our European hoverflies – The European red list of hoverflies, Publications Office of the European Union, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/359875>
4. Michez et al. 2025. Measuring the pulse of European biodiversity. European Red List of Bees. The IUCN Red List of Threatened Species: European Bee Dataset. <https://www.iucnredlist.org/resources/files/1b6c23c1-1c80-42f1-985e-5c9728c7a875>
5. Van Swaay et al. 2025. Measuring the Pulse of European Biodiversity. European Red List of Butterflies. The IUCN Red List of Threatened Species: European Butterfly Dataset. https://nc.iucnredlist.org/redlist/content/attachment_files/ERL_Pulse_Butterflies_2025.pdf
6. Herzog et al. 2025. Farming with biodiversity - SHOWCASE handbook. <https://showcase-project.eu/storage/app/uploads/public/68f9e4fc5/68f9e4fc53938274764524.pdf>
7. Pollinator Academy. EU monitoring. <https://pollinatoracademy.eu/get-involved/eu-monitoring/>
8. Bishop et al. Critical habitat thresholds for effective pollinator conservation in agricultural landscapes. *Science* 389, 1314–1319 (2025). <https://doi.org/10.1126/science.adr2146>
9. Leach et al. Threshold-based management reduces insecticide use by 44% without compromising pest control or crop yield. *Commun Earth Environ* 6, 710 (2025). <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02643-0>
10. Schneider et al. 2024. Effects of extensive grazing and mowing compared to abandonment on the biodiversity of European grasslands: A meta-analysis. *Appl Veg Sci* 27, e70003 (2024). <https://doi.org/10.1111/avsc.70003>
11. Conservation Evidence. Reduce chemical inputs in grassland management. <https://www.conservationevidence.com/actions/694>
12. Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2188. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202502188

